

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Retrieving Traditional Knowledge: Cassia nigricans as a Sustainable Biopesticide for Small-Scale Farmers in Burkina Faso

Practice Abstract n.3

Authors: Elena Invernizzi, Brice Nicodème Koudougou, Rachele Stentella

Authors' affiliation: Fondazione ACRA ETS, Italy

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Retrieving Traditional Knowledge: *Cassia nigricans* as a Sustainable Biopesticide for Small-Scale Farmers in Burkina Faso

An EWA-BELT project study in Burkina Faso (Léo area) uncovered farmers' traditional knowledge about *Cassia nigricans*, a locally available leguminous plant, and its pest-repellent properties. Once used during the storage phase, this practice was lost over the past 20 years. Farmers and researchers decided to test *Cassia nigricans*-based leaf extracts as a biopesticide for cowpea (*Vigna unguiculata*), this time during the crop growing phase. Field trials compared *Cassia nigricans* extracts to Neem extracts-based biopesticides and untreated fields. The application method mimicked Neem extract use, a widespread technique in the area and already familiar to the farmers, though Neem being an alien species with some off-target negative effects. In particular, leaves of the chosen plant (Neem or *Cassia nigricans*) are harvested (2–3 L), crushed in a mortar, mixed with 10 L of water (hot water for Neem), left to soak for 24 hours. Then, after filtering the mix, 10 extra L of water and an adhesive substance such as soap (2–3 tbs.), to extend the efficacy of the product, are added. The obtained biopesticide is then sprayed on cowpea leaves before sunrise or at sunset, every 3–5 days, from 60% flowering until the beginning of fruiting. Over three growing seasons (2022–2024), *Cassia nigricans*-treated fields showed yields comparable to Neem-treated fields, a slightly better pest control compared to Neem-treated fields and significantly better yields and pest control than control untreated fields. Encouraged by the results, farmers have started independently using *Cassia nigricans* extracts on other crops, such as maize and sorghum. Wider adoption could boost yields and incomes for small-scale farmers while reducing dependence on non-native plants and synthetic pesticides. This approach promotes environmental sustainability while valuing local biodiversity and strengthening farmers' independence.

Retrieving Traditional Knowledge: *Cassia nigricans* as a Sustainable Biopesticide for Small-Scale Farmers in Burkina Faso

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Récupération des connaissances traditionnelles : *Cassia nigricans* en tant que biopesticide durable pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso

Practice Abstract n.3

Authors: Elena Invernizzi, Brice Nicodème Koudougou, Rachele Stentella

Authors' affiliation: Fondazione ACRA ETS, Italy

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Récupération des connaissances traditionnelles : *Cassia nigricans* en tant que biopesticide durable pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso

Une étude du projet EWA BELT au Burkina Faso (zone de Léo) a révélé les connaissances traditionnelles des producteurs sur la *Cassia nigricans*, une plante légumineuse locale, et ses propriétés répulsives pour les nuisibles. Jadis exploitée pendant la phase de stockage, cette pratique a été perdue au cours des 20 dernières années. Agriculteurs et chercheurs ont décidé de tester les extraits de feuilles de *Cassia nigricans* comme biopesticide pour le niébé (*Vigna unguiculata*), cette fois-ci pendant la phase de croissance des plantes. Des expérimentations sur le terrain ont comparé les extraits de *Cassia nigricans* aux biopesticides à base de Neem et aux champs non traités. La méthode d'application reprend celle utilisée pour l'extrait de Neem, répandue dans la région et déjà connue par les agriculteurs, bien que le Neem soit une espèce allochtone avec certains effets négatifs secondaires. En particulier, les feuilles de la plante choisie (Neem ou *Cassia nigricans*) sont récoltées (2–3 L), broyées dans un mortier, mélangées avec 10 L d'eau (eau chaude pour le Neem), puis laissées à macérer pendant 24 heures. Après avoir filtré le mélange, on ajoute 10 L d'eau supplémentaires et une substance adhésive telle que du savon (2–3 c. à soupe) pour prolonger l'efficacité du produit. Le biopesticide obtenu est ensuite pulvérisé sur les feuilles de niébé avant le lever ou au coucher du soleil, tous les 3 à 5 jours, depuis 60% de la floraison jusqu'au début de la fructification. Au cours de trois saisons (2022–2024), les champs traités à *Cassia nigricans* ont montré des rendements comparables à ceux des champs traités au Neem, un contrôle des nuisibles légèrement meilleur par rapport aux champs traités au Neem, des rendements et un contrôle de nuisibles significativement meilleur des champs témoins. Encouragés par ces résultats, les agriculteurs ont commencé à utiliser indépendamment les extraits de *Cassia nigricans* sur d'autres cultures, notamment le maïs et le sorgho. Une plus large adoption pourrait améliorer les rendements et les revenus des petits exploitants tout en réduisant la dépendance aux plantes non indigènes et aux pesticides synthétiques. Cette approche favorise la durabilité environnementale tout en valorisant la biodiversité locale et en renforçant l'indépendance des agriculteurs.

Récupération des connaissances traditionnelles : *Cassia nigricans* en tant que biopesticide durable pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience
into a BELT of sustainable intensification

Kudem Minim Tigisgu, Cassia Nigricans (Zandre Kuka), Moos-Tiim Kakuadb- Boños Sē Tarē Tumdē Burkina Faso

Practice Abstract n.3

Authors: Elena Invernizzi, Brice Nicodème Koudougou, Rachele Stentella

Authors' affiliation: Fondazione ACRA ETS, Italy

The EWA-BELT Project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under agreement No 862848

Kudem Minim Tigisgu, Cassia Nigricans (Zandre Kuka), Moos-Tiim Kakuadb- Boõnos Sē Tarē Tumdē Burkina Faso

Projet EWA BELT sē bé Burkina Faso (Léo solem) vuēsgue wuilgamē, ti kakuademba kudem minim Cassia nigricans (Zandre kuka) ya kood biis sin ya buuda yé nin bengā, tiis sē zāagd buuyood tor tore. Piidam raa taara a tuumde kooda- biingirwatato, Laa minim kaāng raa mininmāmín sē n da zémse yuum pissi woto. Kakuadebā la boõdbā naaga taab yam yēga n na dik Cassia nigricans (Zandre kuka) vaāndo wa moos-Tiim sē Koõgled bēega(vigna unguiculata). Laa sokāaga, ya tissa vaāda- tobd wakato, yalb níngd tiima. Ûub taala puút toētoēya n nang tiim ninga sē tala zandre kuka(cassia nigricans) vaāndā manā nin sē Tala niimmā (nems) riīgā manā. Lab riikā rē fāa n mamsé nē puút kood sē pa paam tiibsgo. La bilgamē, ti tissa tiibsgo nē niimmā vāadaā magrāa ra Zoé bé tinga puuga Bā nin niimmā vaāndā tiima sē wat nē baābonog-kínnbā. Ti ya niimmā bi zandre kuka vaāndo (neem ou cassia nigricans) lab na taalē māan moos-tiimā, riigda vaāndā litaa yiib bi à taabo makré, õ weeré tor pooga n kalm nin koom lita piiga n baas ti kooss watak pisi la nasse. Wakata sāa taa, yosdame la le paas koom lita piiga nin saffaande (2-3 c.) na yillē ti tiima yi soombo n paase. Moõs-tiim ninga sē maanā, rigdamē n puus tiisa vaāndo ti wíntoga ra yi bi à rakinye, raasma taabo ti taa nuù, tiisa sē waa ningd puudù (60%) ti taaga a woombo. Yuuma taāba (2022-2024) tuum puugē, wuēt-niinsb sē paam Cassia nigricans (zandre kuka) vaādan tiima tiibsgo ya sooma bilfu n ti yiid niimā rēga nin puút zaala. Rē so, ti kakuadebā keelē tuum nin moos-tiikang na tiibs kooda taāba (kamana, kazíinga...). Minim kanga ya somma, la toē song kakuadebā taāba b tuumda puugē, lab kood na yii niinre n paassé. Minim Kang songda ninsalba laafi wā, la siinsaa laafi koglgo.

Kudem Minim Tigisgu, Cassia Nigricans (Zandre Kuka), Moos-Tiim Kakuadb- Boõnos Sē Tarē Tumdē Burkina Faso

EWA-BELT

Linking East and West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification

www.ewabelt.eu

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. The publication reflects the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein